

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1253 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'рни.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'рни.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	
The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbas, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
"Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari"	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	

Qimmatli qog'orzar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovasion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash.....	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобакулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari.....	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umirov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	

SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI FAOLIYATINING BOSHQARUV SAMARADORLIGI: BOSHQARUV STRATEGIYASI VA UNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZIMLARI

УДК: 658.01:338.45:62/68(574.2)
ORCID - 0000-0002-5768-5011

G'ofurov Azizbek Umarjonovich

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turistik majmualar faoliyatining boshqaruv strategiyalari samaradorligi, unga ta'sir etuvchi omillar, turistik majmualarning raqobatbardoshligini oshirish yo'llari hamda boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: turistik majmua, boshqaruv strategiyasi, raqobatbardoshlik, samaradorlik, boshqaruv samaradorligini baholash, ijtimoiy samaradorlik, innovatsiya, strategiya.

Abstract: This article discusses the effectiveness of management strategies of tourist complexes, factors influencing it, ways to increase the competitiveness of tourist complexes, and issues of improving organizational and economic mechanisms of management.

Key words: tourist complex, management strategy, competitiveness, efficiency, assessment of management efficiency, social efficiency, innovation, strategy.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность стратегий управления туристическими комплексами, факторы, влияющие на нее, пути повышения конкурентоспособности туристских комплексов, а также вопросы совершенствования организационно-экономических механизмов управления.

Ключевые слова: туристический комплекс, стратегия управления, конкурентоспособность, эффективность, оценка эффективности управления, социальная эффективность, инновации, стратегия.

KIRISH

Hozirgi vaqtda sog'lomashtirish turizmi faoliyatini tashkil etish va uning boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu jarayon sog'lomashtirish turizmi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish salohiyatining kengayishi, shuningdek, ularning iqtisodiy holati uchun mas'uliyat darajasining oshib borishi bilan bevosita bog'liqdir. Zamonaviy boshqaruv sifati sog'lomashtirish turizmi samaradorligini belgilab beradi. Shu sababli, bu sohada eng zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi globallashtirish sharoitida sog'lomashtirish turizmi faoliyatining o'z rivojlanish konsepsiyasi, strategiyasi va dasturini ishlab chiqishi zarurdir. Har qanday turistik korxonaning uzoq muddatli yutuqlari aynan ishlab chiqilgan boshqaruv strategiyalari va rivojlanish dasturlariga bog'liq bo'ladi. Agar sog'lomashtirish turizmi uchun boshqaruv va rivojlanish strategiyalari ishlab chiqilmagan yoki turli xatoliklar bilan ishlab chiqilgan bo'lsa, bu hol turizm bozorida barqaror va mustahkam o'rin egallash imkonini cheklaydi.

Zamonaviy ilm-fan va amaliyot strategik rejalashtirish hamda boshqarishning katta tajribasini o'z ichiga olgan bo'lsa-da, ko'pgina strategiyalar haligacha tashqi va ichki muhitning o'zgaruvchan sharoitlariga moslasha olmayapti. Bu holat strategik boshqarish sohasida barcha muammolarning yechim topmaganligidan dalolat beradi. Bu esa birinchi navbatda sog'lomashtirish turizmi rivojlanishining strategik boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish zaruriyati bilan bog'liqdir.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida «O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling» dasturini amalga oshirish orqali mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish va respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish kabi ustuvor vazifalar

belgilangan [1]. Ushbu vazifalarning samarali ijrosi sog'lomlashtirish turizmi faoliyatida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va samaradorligini oshirishni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sog'lomlashtirish turizmida xizmatlar sifati va samaradorlikni boshqarishning tegishli mexanizmlarini shakllantirish, baholash hamda amaliyotda qo'llash yuzasidan bir qator farmonlar, qarorlar, xalqaro va O'zbekiston Respublikasining davlat standartlari qabul qilingan. Shuningdek, soha mutaxassislari va olimlari tomonidan tegishli tadqiqotlar o'tkazilib, ilmiy-nazariy xulosalar shakllantirilgan hamda ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Iqtisodchi olim D.K.Ismaev o'z yondashuvida turizm biznesida marketing boshqaruvi, mehmonxona xizmatlarida boshqaruv sifati mexanizmlarini shakllantirish va ularni baholashning samaradorligini ilgari surgan [2].

B.X.Turaev fikricha, O'zbekiston Respublikasining turistik potensialidan samarali foydalanish uchun turistik oqim faolligi darajasini oshirish, mehmonxona faoliyatini yaxshilash, raqobatbardoshlikni ta'minlash va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish masalalari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan [3].

Shu bilan birga, Kim Ok Kyung o'z tadqiqotlarida turizm xizmatlarida marketing boshqaruvi mexanizmlarini shakllantirish, ularni baholash va amaliyotda qo'llashni tahlil qilgan [4].

Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari va ishlab chiqilgan ilmiy-nazariy izlanishlarga qaramasdan, bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv strategiyasi tizimida sog'lomlashtirish turizmining samaradorligini oshirish va iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni baholash masalalari hali ham tizimli ravishda yechimini topmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi sharoitda milliy iqtisodiyotimizning o'sishini ta'minlash uchun turistik majmualar faoliyatining boshqaruv, intellektual, raqamli, innovatsion va tadbirkorlik salohiyatlarini baholash metodikasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, sog'lomlashtirish turizmida boshqaruv samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda fan, ta'lim, innovatsiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlaridan foydalanish katta ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining innovatsion boshqaruv strategiyasi samaradorligini baholashdan avval, «samaradorlik» va «boshqaruv strategiyasi» tushunchalarini aniqlash muhim hisoblanadi. Lotincha "Effectus" so'zidan kelib chiqqan «samara» tushunchasi har qanday xatti-harakatning yakuniy natijasini anglatadi. Iqtisodiy kategoriya sifatida «samaradorlik» ko'zlangan maqsadlarga erishish darajasini ifodalovchi nisbiy ko'rsatkichdir. Turistik majmualar boshqaruvida esa samaradorlik ko'rsatkichini baholash uchun erishilgan natija va xarajatlar o'rtasidagi nisbat asos qilinadi. Shu bilan birga, tizimli yondashuvda kutilayotgan va erishilgan natijalar o'zaro qiyoslanadi [5]. Bu yondashuv ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini baholashda soddaligi va universalligi bilan ajralib turadi.

Sog'lomlashtirish turizmida boshqaruv strategiyasi uzoq muddatli yutuqlarga erishish uchun muhim omil hisoblanadi. Agar boshqaruv strategiyasi ishlab chiqilmagan yoki to'g'ri tayyorlanmagan bo'lsa, bu holat turizm bozorida barqaror o'rinni egallash imkoniyatini cheklab qo'yadi. Hozirgi zamonaviy ilm-fan va amaliyot strategik rejalashtirish va boshqaruv bo'yicha katta tajribaga ega bo'lsa-da, ayrim strategiyalar tashqi va ichki muhitning tez o'zgaruvchan sharoitlariga moslasha olmaydi. Bu, o'z navbatida, boshqaruv strategiyasini takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish uchun strategik boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish dolzarb ahamiyatga ega. Bunday mexanizmlar bozor sharoitlariga moslashuvchanlikni oshirish, turizm subyektlarining raqobatbardoshligini ta'minlash va uzoq muddatli samaradorlikka erishishni maqsad qiladi. Shu sababli, samaradorlik va strategik boshqaruv tushunchalarini chuqurroq o'rganish va ularni innovatsion yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqish zamon talabiga mos keladi.

Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining innovatsion boshqaruv strategiyasi samaradorligini baholash esa nisbatan murakkab jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda sog'lomlashtirish turizmi boshqaruvi amaliyotida ilmiy tadqiqot natijalaridan foydalanish, yangi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish va zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish hisobiga qo'shimcha foyda aniqlanadi.

Tahlillarga ko'ra, ko'pgina ilmiy tadqiqotlarda sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining innovatsion boshqaruv strategiyasi samaradorligini baholashda innovatsion faoliyatga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va ular orqali erishilgan natijalarni qiyosiy tahlil qilish asos qilinadi. Lekin, bu yondashuv orqali sog'lomlashtirish turizmining

innovatsion boshqaruv strategiyasi to'liq baholanmaydi. Chunki investitsiyalarning qoplanish muddati, faqatgina innovatsion faoliyat yuqori natijalarga erishgan holdagina, 1-3 yil ichida amalda ko'zga tashlanadi. Bu esa innovatsion xarajatlarning qoplanish davrini aniqlash zarurligini anglatadi.

Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, sog'lomlashtirish turizmi boshqaruv faoliyatini baholash jarayoni boshqaruv subyekti va uning maqsadlariga bog'liq holda turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin (1-jadval). Sog'lomlashtirish turizmi boshqaruv faoliyatini baholashda boshqaruv subyekti bo'yicha maqsadlar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy iqtisodiyot tarmog'idagi ma'lum bir sog'lomlashtirish turizmining innovatsion boshqaruv amaliyotini rivojlantirish butun mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish yo'liga yo'naltirish imkoniyatini beradi.

1-jadval. Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligini baholashning subyektiv maqsadlari.

Boshqaruv subyekti	Baholash maqsadi
Sog'lomlashtirish turizmi	Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining innovatsion rivojlanish bo'yicha dasturlari va strategiyasiga muvofiq amaliyotga joriy etilayotgan innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlarini baholash; Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv amaliyotida joriy etilayotgan innovatsion loyihalarning uning raqobatbardoshligi ko'rsatkichiga ta'sirini baholash; Sog'lomlashtirish turizmi tomonidan amaliyotga joriy etilishi rejalashtirilayotgan innovatsion loyihalarning majmua egaligidagi cheklangan innovatsion resurslarga mosini tanlash
Sog'lomlashtirish turizmining bozordagi kontragentlari	Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining innovatsion salohiyatini baholash orqali innovatsion loyihani amaliyotga joriy etish bo'yicha mos bo'lgan hamkorlarni topish
Sog'lomlashtirish turizmi raqobatchilari	Sog'lomlashtirish turizmi tomonidan joriy etilishi rejalashtirilayotgan innovatsion loyihalarni boshqa raqobatchi korxonalarining innovatsion strategiyalari va ularda amalga oshirilayotgan innovatsion loyihalardan farqli, shuningdek, ustunlik jihatlarni aniqlash
Investitsion tashkilotlar	Innovatsion loyiha amalga oshirilayotgan sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining investitsion samaradorligi ko'rsatkichlarini tahlil qilish asosida belgilangan muddatlarda majmualar innovatsion faoliyatiga kapital quyilmalarini shakllantirish
Davlat boshqaruv organlari	Innovatsion ishlanmalarni moliyalashtirish bo'yicha subsidiyalash amaliyotining maqsadlilikini ta'minlash; Davlat tomonidan sog'lomlashtirish turizmining innovatsion faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan preferensiyalarni taqdim etish orqali mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazish

Manba: Muallif tomonidan tuzilgan.

Raqobatbardosh bozor iqtisodiyoti sharoitida, xo'jalik yurituvchi sog'lomlashtirish turizmi subyektlari turizm bozorida yuqori foyda olishga intilayotgani tufayli, raqobatchi korxonalar ham innovatsion boshqaruv amaliyotini joriy etishga harakat qilishmoqda. Bu holatda kumulyativ samaraga erishish imkoniyati yaratiladi.

Iqtisodchi olimlar tomonidan sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining innovatsion boshqaruv strategiyasini tashkil etish orqali erishiladigan samaradorlik ko'rsatkichlarini turli guruhlariga ajratish borasida bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Shuningdek, innovatsion boshqaruv nazariyalari shakllanishining dastlabki bosqichlarida sog'lomlashtirish turizmida innovatsion boshqaruv natijasida iqtisodiy, ilmiy-texnik va ijtimoiy samaradorlikka erishish mumkinligi ilmiy asoslangan.

Keyinchalik, global iqlim o'zgarishlarining jadal tus olishi natijasida, turistik mahsulot (tovar va xizmatlar) ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyalarni joriy etishning ekologik samaradorligi ko'rsatkichlarini baholash ham muhim ahamiyat kasb eta boshladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sog'lomlashtirish turizmi boshqaruvining iqtisodiy va ilmiy-texnik samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash nisbatan oson, chunki ular moddiy ahamiyatga ega. Bu jarayonda innovatsion loyihalarning resurs ta'minoti va natijaviy ko'rsatkichlarining o'zgarishlari asos qilinadi. Shu bilan birga, ijtimoiy va ekologik samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash esa qiyinroq bo'lib, bu ko'rsatkichlar nomoddiy ahamiyatga ega bo'lgani uchun sifat ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar asosida baholanadi.

Xususan, ijtimoiy samaradorlik majmualarda faoliyat ko'rsatuvchi xodimlarning ish haqi darajasi va ish o'rinlari sonining ortishi bilan namoyon bo'lsa, ekologik samaradorlik ko'rsatkichlari ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida hududlardagi tabiiy iqlim, landshaft va rekreatsiyalarni rivojlantirish, sog'lomlashtirish markazlarini tashkil etish va takomillashtirish, shuningdek, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlarning ekologik jihatdan softligini ta'minlash bilan ifodalanadi (2-jadval).

2-jadval. Sog'lomlashtirish turizmi faoliyati boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichlarining guruhlanishi.

Erishiladigan samaradorlik turi	Samaradorlikni tavsiflovchi ko'rsatkichlar
Iqtisodiy	Innovatsion loyihani joriy etish asosida turistik majmualar daromadlari hajmining ortishi; Sog'lomlashtirish turizmi va ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlarning raqobatbardoshligi ko'rsatkichining yaxshilanishi; Sog'lomlashtirish turizmida ishlab chiqarish omillari qaytisi hajmining ortishi
Ilmiy-texnik	Sog'lomlashtirish turizmi da faoliyat ko'rsatuvchi personalining ilmiy-intellektual salohiyatining ortishi; Sog'lomlashtirish turizmida faoliya ko'rsatuvchi xodimlarining innovatsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tajribasining ortishi; Sog'lomlashtirish turizmida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etishning samaradorligi ko'rsatkichining ortishi
Ijtimoiy	Xodimlarning ish haqi ortishi va majmualarda mehnat shartsharoitlarining yaxshilanishi; Sog'lomlashtirish turizmida qo'shimcha yangi ish o'rinlari sonining ortishi va ularning barqarorligi; Sog'lomlashtirish turizmi xodimlari malakasini oshirish, jumladan, ularni o'qitish, kasbiy mahoratini oshirish va h.k
Ekologik	Hududlarda tabiiy iqlimni, landshaft va rekreatsiyalarni rivojlantirish Sog'lomlashtirish markazlarini tashkil etish va takomillashtirish Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlarning ekologik jihatdan sofligi

Manba: Zavlin P.N., Vasilev A.V. *Otsenka effektivnosti innovatsiy.* – SPB.: Izd-vo «Dom Biznes-prensa», 1998. – 216 s.; Fatxuddinov R.A. *Innovatsionnyy menedjment.* – SPB.: Piter, 2013. – 448 s. ma'lumot lari asosida tuzilgan

Sog'lomlashtirish turizmi faoliyati boshqaruv samaradorligini baholashga qaratilgan ayrim tadqiqotlarda quyidagi ko'rsatkichlar tizimidan foydalaniladi:

- sog'lomlashtirish turizmi boshqaruv faoliyatini moliyalashtirish koeffitsienti;
- sog'lomlashtirish turizmida boshqaruv loyihalarini ishlab chiqish uchun sarflangan vaqt;
- sog'lomlashtirish turizmi amaliyotida o'zlashtirilgan boshqaruv usullari samaradorligi ko'rsatkichi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, sog'lomlashtirish turizmi faoliyatini samarali boshqarishga erishish uchun, strategik rejalashtirishning barcha bosqichlarida yuqori darajadagi aniqlik va tizimli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Eng avvalo, sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish bo'yicha strategik maqsadlar va ularga erishish yo'llari zamonaviy bozor talablari va aholi ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqilishi lozim. Bu jarayonda raqobatbardosh turistik xizmatlar va mahsulotlarni yaratish nafaqat soha daromadlarini ko'paytirish, balki uning barqaror rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Boshqaruv samaradorligiga erishishda turistik majmualar vakillari o'rtasidagi mustahkam aloqa va hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, turistik infratuzilmani rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xizmatlarni raqamlashtirish ham strategik ustuvorliklardan biri bo'lishi lozim.

Bundan tashqari, sog'lomlashtirish turizmi boshqaruvining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari doimiy ravishda zamonaviylashtirilib, xalqaro tajribani inobatga olgan holda takomillashtirilishi kerak. Ayniqsa, marketing strategiyalarini samarali joriy qilish va turistlar ehtiyojlarini chuqur o'rganish orqali xizmatlarni moslashtirish raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu tariqa, boshqaruvning barcha vazifalari strategik maqsadlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning muvofiqligi va uyg'unligi sog'lomlashtirish turizmi faoliyatini samarali boshqarish asosi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида».ги 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сонли фармони.
2. Исмаев Д.К. Маркетинг и управление качеством гостиничных услуг. Учебное пособие для вузов и колледжей. М.: 2000. – 96с.
3. Тураев Б.Х. Туристический потенциал Республики Узбекистан и эффективность его использования // Iqtisodiyot va ta'lim. 2008, № 4, 37-42b.
4. Ким Ок Кюнг. Маркетинг туристических гостиничных услуг. Дисс. канд. экон. наук. Т., 1999.- 162с.
5. Улашев И.О., Атамурадов Ш.А. Корхона иқтисодиёти ва менежменти. Ўқув қўлланма. Тошкент-2013, 24-б.
6. Buhalis D. E-Tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. Pearson Education, 2003.

7. Hall C. M., Page S. J. The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place, and Space. Routledge, 2014.
8. Sharpley R., Telfer D. J. Tourism and Development: Concepts and Issues. Channel View Publications, 2002.
9. Smith M. K., Puczko L. Health and Wellness Tourism. Butterworth-Heinemann, 2009.
10. WTO (World Tourism Organization). Tourism and Sustainable Development. Madrid, 2013.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

